

INGLIZ TILIDAN O'QUVCHILAR BILIM DARAJASINI NAZORAT QILISHDA DAVLAT TA'LIM STANDARTI, O'QUV DASTURLAR VA DARSLIKLAR TAHLILI

p.f.f.d. **Muhitdinova Munira Ravshanovna**
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

To'xtayeva Go'zal Ashirboyevna
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti magistratura 2-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ingliz tili fanidan o'quvchilar bilim darajasini nazorat qilishda davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlaridan qanday foydalanishni hamda darsliklar tahlili qanday qilinishi to'g'risida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** dastur, ta'lim, o'quv reja, tahlil, standart, vazifa, birliklar, ko'rsatkichlar.*

Ingliz tili bo'yicha mavjud bo'lgan adabiyotlar, dastur va o'quv rejalarning tahlillaridan ma'lum bo'lishicha, ta'lim jarayonini modernizatsiyalash jarayonida o'qitish tamoyillarini tanlashda, ayniqsa nazariy bilimlarni mustahkamlash, fanga qiziqtirish tavsiya etilgan. Biroq amaldagi darsliklarda ko'rsatilgan maqsadga erishish yoki qo'yilgan topshiriqni bajarishga qaratilgan amallar ketma-ketligi borasida ijrochiga tushunarli va aniq ko'rsatmalar berish har doim ham nazarda tutilmaydi.

Axborot texnologiyalari sharoitida o'quvchilarga nazorat qilish va baholash yordamida ingliz tilini o'rgatish mazmunini tashkil qilish metodlaridagi bir-biri bilan bog'lanishlar va ularning qo'yilgan maqsadning amalga oshirish imkoniyatlari ancha yuqori bo'lib, ular o'zida bir nechta faol metodlarni biriktiradi hamda auditoriya va auditoriyadan tashqari jarayonlarda bosqichma-bosqich o'quv maqsadlarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Ma'lumki, xalq ta'limida ingliz tilini o'qitishda innovatsion ta'limning turli shakllari va usullaridan foydalaniladi: ta'lim texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, dasturlashtirilgan texnologiyalar va boshqalar.

Davlat ta'lim standartining — umumiy o'rta ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat.

Davlat ta'lim standartining vazifalari quyidagilardan iborat:

- umumiy o'rta ta'lim mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash;
- milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish;
- o'quv-tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quvchilari va bitiruvchilarining malakasiga qo'yiladigan talablarni belgilash;
- kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta'lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta'minlash;
- ta'lim va uning pirovard natijalari, o'quvchilarning malaka talablarini egallaganlik darajasini tizimli baholash tartibini, shuningdek ta'lim-tarbiya faoliyati sifatini nazorat qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish;
- davlat ta'lim standartlari talablarining ta'lim sifati va kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash.

Davlat ta'lim standartini joriy etish, shu jumladan, umumta'lim fanlari bo'yicha ta'lim mazmuni va sifatiga qo'yiladigan minimal talablarni, umumiy o'rta ta'lim muassasalari bitiruvchilariga qo'yiladigan malaka talablarini tasdiqlash pedagogik tajriba-sinov ishlari muvaffaqiyatli yakunlanib, ularga ekspert baho berilgach amalga oshiriladi.

Umumiy o'rta ta'lim sifati nazorat qilishning turlari quyidagilardan iborat:

ichki nazorat— O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida umumiy o'rta ta'lim muassasasining monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi;

tashqi nazorat — ta'lim sohasidagi vakolatli davlat organlari, hududiy xalq ta'limi boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi;

davlat-jamoatchilik nazorati — qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hududiy xalq ta'limi boshqaruvi organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi;

milliy va xalqaro darajada baholash — Hukumatning tegishli qarori hamda xalqaro shartnomalar asosida xalq ta'limi boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi.

Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti o'quvchilar umumta'lim tayyorgarligiga, saviyasiga qo'yilgan majburiy minimal darajani belgilab beradi. DTS ta'lim mazmuni, shakllari, vositalari, usullarini, uning sifatini baholash tartibini belgilaydi. Ta'lim mazmunining o'zagi hisoblangan standart vositasida mamlakat hududida faoliyat ko'rsatayotgan turli muassasalar (davlat va nodavlat) ta'limning barqaror darajasini ta'minlash sharti amalga oshiriladi. DTS o'z mohiyatiga

ko'ra o'quv dasturlari, darsliklar, qo'llanmalar, nizomlar va boshqa me'yoriy xujjatlarni yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Umumiy o'rta ta'limning DTS o'zining tuzilishi va mazmuniga ko'ra davlat, hudud, maktab manfaatlari va vositalari muvozanatini aks ettiradi hamda eng asosiy o'quvchi shaxsi, uning intilishlari, qobiliyatlari va qiziqishlari ustivorligidan kelib chiqadi. DTS bajarish O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat ko'rsatayotgan mulkchilik shakli va irodaviy bo'ysinshidan qat'iy nazar barcha ta'lim muassasalari uchun majburiydir.

Umumiy o'rta ta'lim 2 bosqichdan iborat bo'lib, boshlang'ich (1-4 sinflar) va umumiy o'rta ta'lim (1-9 sinflar)ni qamrab oladi. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti boshlang'ich hamda umumiy o'rta ta'lim nihoyasida o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarining minimal darajasini belgilab beradi.

Har bir sinf yakunida o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar ta'lim predmetlari bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv dasturlarida o'z aksini topgan. O'quvchi chet tillaridan birini o'rganish jarayonida quyidagi bilim, ko'nikma va malakalarini egallashi shart:

- chet tilidagi matnlarni (19 daqiqada 350 ta so'z) ifodali o'qiy olish;
- sodda mazmundagi matnlarni tushunish;
- matnlarda ifodalangan turli darajadagi axborotlarni tushunish;
- 100-120 so'zdan iborat bo'lgan o'rtacha murakkabdagi mattni chet tilidan ona tiliga va ona tilidan xorijiy tilga tarjima qila olish;
- o'qish kitobiga tayangan holda og'zaki nutq ko'nimalariga ega bo'lish;
- konimikativ maqsadlarga yo'naltirilgan og'zaki muloqot ko'nimalariga ega bo'lish;
- diologik va monologik ko'nikmalariga ega bo'lish;
- suhbatdoshning nutqini tushuna olish;
- matndan dialog ko'chira olish;
- o'qilgan yoki eshitilgan matnga tayangan holda reja tuzish yoki tezis yoza olish;
- tabriknoma va maktub yoza olish.

Davlat standarti xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha asosiy me'yoriy daraja hisoblanib uni egallash maktab turlari va o'quv kurslari hususiyatidan qat'iy nazar majburiylik va uning nizomlari o'quvchilarni xorijiy tillarni egallashi minimal darajasiga minimal ball, minimal baho berishi lozim. U uzluksiz ta'lim tizimini amalga oshirishidan, o'quvchilarning maktabni bitirganlaridan keyingi faoliyatida xorijiy tillarni yanada chuqurroq o'rganish va ularni bevosita qo'llash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maqsad nutq faoliyatining turli ko'rinishlari, xorijiy tilda

so‘zlashuvning turli usullarini nazarda tutadi. So‘zlashuvning dialog va monolog shakllari, o‘qish, nutqni eshitish orqali anglash, yozish (eshitib tushunish).

Tilning amaliy asosini egallash o‘rta maktabda etarli darajada mustahkam va barqaror bo‘lishi lozimki, bu akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarda yana mukammal o‘rganish muvoffaqitini ta‘minlaydi. Amaliy maqsad tarbiyaviy, ta‘limiy va maqsadlarni rivojlantirish mazmun orqali amalga oshiriladi. Ta‘limning tarbiyaviy ahamiyati quyidagilarda aks etadi: o‘quvchilar shaxsini shakllantirish, hamjihatlik, do‘stlik va xalqlar o‘rtasidagi o‘zaro tushunish tuyg‘ularini rivojlantirish, dunyoga qiyosiy - xissiy munosabatda bo‘lish, o‘z madaniyati, tili o‘rganib olingan xalqlar madaniyatiga ijobiy munosabatda bo‘lish, xorijiy tilga o‘rganish muhimligi va uning aloqa vositasi sifatida foydalanish ehtiyojini tushunish. O‘qitishning ta‘limiy maqsadi quyidagilardan iborat:

O‘quvchilarning fiologik va umumiy dunyoqarashini, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, tili o‘rganib olingan mamlakatning o‘rf odatlari, an‘analari bilan tanishtirish, milliy o‘zligi va milliy madaniyatlar erishgan yutuqlarini chuqur anglash; umuminsoniy madaniyat rivojini anglab etish. O‘quvchilarning ijodiy faoliyati bilan belgilanadigan ta‘limning rivojlanish maqsadi quyidagilarda aks etadi: aloqaning yangi holatlarida til bo‘yicha egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarni tahlil qilish, bir tizimga solish, taqqoslash, umumlashtirish va ijodkorona qo‘llashni rivojlantirish, o‘quvchilarning til bo‘yicha hozirjavoblighi, mustahkamligini shakllantirish, xorijiy tillar sohasida keyin ham mustaqil ravishda o‘z bilimini oshirishga undash.

Xorijiy tillarga o‘rganish vazifalari quyidagilardan iborat:

Xorijiy tilni egallash ko‘nikmalarini shakllantirish va jamoatchilik faoliyati uchun zarur bo‘lgan vositalar bilan ta‘minlash, ijtimoiy-ma‘ishiy, ijtimoiy-madaniy, ijtimoiy-siyosiy, rasmiy ishbilarmon doiralarda muloqotga o‘rgatish, til qobiliyatini shakllantirishni ta‘minlash, tili o‘rganib olingan mamlakat madaniyatini yaqindan tanishtirish.

«Xorijiy tillar» uchun o‘quv rejasi 510 soat ajratilgan bo‘lib, V-IX sinflar bo‘yicha quyidagi taqsimlangan.

Sinflar: V VI VII VIII IX Jami

Xaftalik o‘quv soatlar miqdori: 3 3 3 3 3

Yillik o‘quv soatlari miqdori 102 102 102 102 102 510 Xorijiy tillarni o‘qitish asosiy komponentlari quyidagilar:

o‘qitish materiali (til, nutq), turli nutqiy faoliyat turlarida bilim, ko‘nikma, malaka, fanmazmuni (mavzu, muloqot, matnlar, holatlar), etnik-madaniy material (lingvomamlakatshunoslik, mamlakatshunoslik).

Minimum lugʻat tarzida rasmiylashtirilgan, ogʻzaki nutqdan foydalanishning leksikgrammatik minimum - 700 dan 800 leksik birlik (LB)(leksika muloqot mavzulari boʻyicha guruhlanadi); oʻqish, tanish va tushunish uchun retseptiv leksik-grammatik minimum kamida 1800 - 2000 LB.

Til boʻyicha bilim, koʻnikma va malakaning shakllanishi:

-talaffuz, ohanggrafika;

-nutqning leksik tomoni: produktiv oʻzlashtirish uchun 800 LB, shu jumladan, ogʻzaki nutqni rivojlantirish uchun zarur boʻlgan sonlar, olmoshlar, pedagoglar, bogʻlovchilar; oʻquvchilarning potentsial lugʻatini kengaytirish uchun murojaat soʻz vositalari bilimi;

-nutqning grammatik tomoni;

- ham produktiv, ham retseptiv oʻzlashtirish uchun grammatik material; sintaktik (sodda va qoʻshma gaplar);

-morfologiya - soʻz turkumlari;

-artikl, sifat (darajalari), ravish, feʼl (feʼltushunchasi- bogʻlanish, tuzulish va oddiy ham murakkab zamon formalari, feʼlning atoqli formalari).

I- Har biri uchun zarur boʻlgan taʼlim sohasi asoslarini maqsadli, tizimli boʻlishi uchun mazmunining minimal hajmi. Mazkur daraja bilimni kengaytirish va chuqurlashtirish uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

II- daraja bu koʻpchilik oʻquvchilar uchun asosiy optimal bilimlar hajmi hisoblanib, minimal darajada oʻrganilayotgan maʼlumotlar toʻgʻrisida anchi toʻliq, chuqur tasavvurga ega boʻlishni taʼminlaydi, yangi maʼlumot bilan kengaytiradi. Biroq, umumtaʼlim doirasidagi bilimlardan tashqariga chiqmaydi.

III-maksimal yuqori daraja. Asosiy dastur bilimlaridan qoʻshimcha maʼlumotlarni jalb etgan holda ijodkorona foydalanishdan iborat bu daraja xorijiy tilni egallashdan manfaatdor, uni chuqur va muvaffaqiyatli oʻrganuvchan oʻquvchilarga qaratilgan, mazkur daraja oʻquvchilarni akademik litseylar va kasb-hunar kollajlarida xorijiy tillarni oʻrganishga tayyorlaydi.

Nutq faoliyatining turlarini egallash darajasini oʻlchash usullari:

IX-sinf bitirgan oʻquvchilar quyidagini anglashlari va bilishlari zarur:

- oʻqish-ifodali oʻqish malakasini egallash, oʻqish topshiriqlari asosiy habarni ajratib olishdan (tanishib oʻqish) qatʼiy nazar matn mazmunini chuqur tushunish va oʻzlashtirish, ulardagi axborotni aniq qilib borish;

- butun axborotni ajratib olish (oʻrganib oʻqish);

- kerakli va qiziqtiruvchi axborotni ajratib olish (tanlab oʻqish).

Asosiy mazmuni tushunib oʻqish (tanishib oʻqish)ni asosiy meʼyoriy va majburiy deb qarash maqsadga muvofiq.

Nazorat birliklari - bog'langan matnlar; nazorat uchun material - murakkab bo'lmagan badiiy, ilmiy-ommabop, publitsistik (gazeta va jurnal maqolalari) matnlar va boshqalar. O'rganish ko'rsatkichlari - o'qish texnikasi va tezligi (300 so'z 10 minut), orfografik va ohang to'g'riligi, ifodalilik, matn hajmi, o'qishga sarf bo'lgan vaqt; 5 % notanish so'zni o'z ichiga olgan faktli axborotning kamida 80-90 % ni tushunish (o'rganib o'qish) taxmin, ikki tilli lug'at so'z yasalishi orqali ochiladi; hajmi 1,5 -2 bet, 70 % gacha o'rganilmagan so'zdan iborat matnning asosiy mazmuni (g'oyasi)ni tushunish. Shuningdek o'quvchilar o'rganilayotgan tilda bolalar uchun mo'ljallangan gazetalar, o'smirlar jurnallarini ko'ra olishlari va ularni qiziqtiruvchi maqolani ajrata olishlari lozim.

So'zlashuv (og'zaki nutq)-og'zaki nutq muloqati ko'nikmasini ikki yo'nalishda egallash:

- o'qish bazasida(kitob orqali vositali aloqa);

- muloqotning tipik holatlarida oddiy kommunikativ vazifalarni echish jarayonida.

Kutiladigan nutqiy mahsulot har xil turdagi dialogik, monologik va polilogik nutqdan iborat: so'rov, faoliyatga undov, fikrlar almashuvi, fikrlash, mubohasa.

Dialog turlari: etiket harakterdagi dialog, so'rov-dialog (intervyu), undovchi dialog, dialog - fikrlar almashuvi, dialog - suhbat.

Tekshirish uchun material - nutq predmetini aks ettiruvchi nutq holatlari yig'indisi; o'rganish ko'rsatkichlari - suhbatdoshni tushunish (kamida 80 %) darajasi, har bir suhbatdosh luqmasi miqdori, luqma-savolga javob berish va dialogni davom ettirishga undash kiradi. Monologik fikr bildirish - qisqa tasvir, bildiruv, reportaj, tavsif, hikoya, sharx va boshqalar; tili o'rganilayotgan mamlakatda qabul qilingan nutqiy etiket formulalarni ishlatish. Nazorat uchun material muloqat muhitini, mavzuni aks ettiruvchi holatlar jamlanmasi.

O'rganish ko'rsatkichlari: fikr bildirishning kommunikativ vazifaga munosibligi, til modellari bo'yicha ko'rilgan nutqiy iboralar miqdori, kamida 10-12 iborani aytish. Audirlash - eshitish ko'nikmasi va suhbatdoshning nutqini tushunish, yozuvdagi autentik matn (to'la va aniq tushunish, asosiy mazmunni tushunish); kam miqdordagi notanish so'zlardan iborat, bu so'zlar ma'nosini kontekstdan yoki ona tilidagi o'hshashlikdan aniqlash mumkin bo'lgan matnni tushunish. Yozma nutq - matnlardan ko'chirma olish; o'qilgan yoki eshitilgan matndan gapirib berish uchun reja yoki tezis tuzish; tabriknoma yozish, tili o'rganilayotgan mamlakatning nutqiy etiket formulalardan foydalanib qabul qilingan istaklarini bildirish; do'stlik maktubini yozish; taklif qilingan mavzuda insho yozish, dolzarb ish qog'ozi - ariza, tushunish xati, anketa, avtobiografiya, telegramma, blanka to'ldirish; xalqaro konvert, banderol, posilkaga manzil yozish, berilgan mavzu bo'yicha nutq yozish va uni rasmiylashtirish;

o'rtacha murakkablikdagi 100-120 so'zdan iborat hajmdagi matni ona tilidan xorijiy tilga yoki xorijiy tildan ona tiliga tarjima qilish. Nutqiy faoliyat turlarini bunday munosabati o'quvchilarning individual o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda rivojlantirish imkoniyatni beradi. Nazoratni betaraf ekspert komissiyasi amalga oshiradi. Ish maktab darsi sharoitida o'tkaziladi, barcha o'quvchilar birvarakayiga ishlashadi, bajarish shakli esa alohida. An'anaviy usullar bilan barcha noan'anaviy usullar ham (test) qo'llaniladi, o'quvchi albatta erishish mumkin bo'lgan va nimaga erisha olishini aniqlash uchun reyting (darajali) usuli ham foydalaniladi. Bu turli darajalarni belgilash mezonini bo'lib kommunikativ malaka murakkabligiga xizmat qiladi, u o'z navbatida kommunikativ vazifa murakkabligi darajasiga asoslangan. Rejalangan ish doirasidagi o'rgatishning turli darajalari va ular tashxisi o'qituvchi uchun ham muhim. O'quvchi uchun - o'quv motivatsiyasini saqlab turish, o'qitishni davom ettirish keyingi yo'lni tanlash uchun asos vositasi. O'qituvchi uchun - bu iqtidorli o'quvchini o'z vaqtida ilg'ash, uni qo'llab-quvvatlash, shuningdek qiyin o'zlashtirayotgan o'quvchilarni ko'zdan qochirmay o'z vaqtida chora ko'rish.

Xorijda o'n minglab maktablar va mamlakatimizda yuzlab maktablar [o'tgan yillar](#) davomida zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya vositalari imkoniyatlaridan bevosita o'quv ishlarida, ayniqsa o'qitishda foydalana boshladi. Chet tili - o'ziga xosligi (tabiiy til yo'qligi sababli talabalar uchun sun'iy til muhitini yaratish) tufayli turli xil texnik o'qitish vositalaridan eng moslashuvchan va keng foydalanishni o'z ichiga olgan fan. Shu sababli, chet tilini o'rgatishda multimedia vositalari taqdim etayotgan yangi imkoniyatlar keng ko'lamlil ilovalarni topgan bo'lsa ajab emas.

Lingvistik kompetensiya

a) Nutqiy kompetensiya (A2 va A2+)

Tinglab tushunish:

(A2) o'z ehtiyojlari va qiziqishlariga bevosita bog'liq bo'lgan gap va iboralarni tushuna oladi;

biror yerga borish bo'yicha sodda yo'riqnomalarni tushuna oladi;

sodda xabarlar va e'lonlardagi asosiy ma'nolarni tushuna oladi;

(A2+) kundalik mavzulardagi tasmaga yozilgan parchalardan muhim ma'lumotlarni tushuna oladi;

muhokama etilayotgan masalaning asosiy mavzusini aniqlay oladi.

Gapirish:

Dialog:

(A2) to'g'ri ma'lumot ola biladi va bera oladi;

salomlasha oladi va murojaat qila oladi, taklif, tavsiya qila oladi va taklifga javob bera oladi, uzr so‘rashning sodda kundalik shakllarini ishlata oladi;

qisqa muloqotda ishtirok eta oladi;

sodda iboralardan foydalanib tanish mavzuda o‘z fikrini ifoda eta oladi;

sodda yumushlar (chiptalar sotib olish, xarid qilish, oshxonada taom buyura olish)ni amalga oshira oladi;

tushunmaganligini bildira oladi.

(A2+) ommaviy vaziyatlarda odamlar bilan muloqotga kirisha oladi;

qisqa suhbatlarda o‘z rejalari haqida muammosiz ishtirok eta oladi (masalan, kechqurun yoki dam olish kunlari rejalari bo‘yicha);

kundalik hayotga oid o‘zi qiziqqan yoki o‘ziga bevosita aloqador mavzularda qisqa suhbatlarda ishtirok eta oladi;

oldindan rejalashtirilgan kundalik suhbatlarda ma‘lum mavzularda savol-javob qila oladi, fikr va ma‘lumot almasha oladi;

boshqalar fikriga qo‘shilish yoki qo‘shilmaslikni ifodalay oladi;

chet tilida ma‘lumot, yo‘riqnomalar va boshqalar yuzasidan tegishli javoblarni qaytara oladi (masalan, ko‘chada o‘rganilayotgan til sohibi bo‘lgan so‘zlashuvchi murojaat qilganda);

ma‘lumotni aniqlashtirish yoki takrorlashni iltimos qila oladi.

Monolog:

(A2) odamlar, yashash yoki ish joyi sharoitlari, kundalik ishlar, yoqtirgan/yoqtirmagan narsalar va boshqalarni sodda qilib tasvirlay oladi yoki taqdimot qila oladi;

sodda iboralar bilan odamlar, joylar va buyumlarni tasvirlay oladi.

(A2+) Tanish mavzuda qisqa taqdimot qila oladi;

nimani yoqtirishi yoki yoqtirmasligini tushuntira oladi;

tadbir yoki voqea-hodisa haqida qisqa ma‘lumot bera oladi;

rejalar, tadbirlar, odatlar va tajribalarni tasvirlay oladi;

sodda iboralar bilan predmetlar va o‘ziga tegishli narsalarni qiyoslay oladi.

O‘qish:

(A2) juda qisqa sodda autentik va yarim-autentik matnlarni tushuna oladi;

qisqa shaxsiy sodda xabarlar va xatlarni tushuna oladi;

jamoat joylaridagi umumiy belgilar va e‘lonlarni tushuna oladi;

sodda yozma ko‘rsatmalarni tushuna oladi;

ro‘yxatlar, veb saytlar, qo‘llanmalar va boshqalardagi maxsus ma‘lumotlarni qidirib topa oladi.

(A2+) rasmiy xatlarning asosiy turlarini tushuna oladi (masalan, tasdiqlash xati kabi);

ommaviy axborot vositalarida chop etilgan qisqa xabar va kichik maqolalarini tushuna oladi;

tovarlar va asbob-uskunalarini ishlatish bo'yicha yo'riqnomalarni tushuna oladi va ularga amal qila oladi;

faktlarga asoslangan matnlarda, masalan broshyuralar, reklamalar, gazeta e'lonlaridan maxsus ma'lumotlarni topa oladi;

ba'zi notanish so'zlarning ma'nosini kontekstga qarab aniqlay oladi;

Yozish:

(A2) sodda qisqa xat va xabarlar yoza oladi (masalan, minnatdorchilik bildirish xatlari, uzr so'rash xatlari);

anketani turli shaxsiy ma'lumotlar bilan to'ldira oladi (ism-sharifi, manzili, telefon raqami, millati, ota-onasi bilan ulanish haqida ma'lumotlar va hokazo);

kundalik turmush haqida yoza oladi;

sodda biografiya yoza oladi;

sodda she'rlar yoza oladi.

(A2+) Tadbirlar va shaxsiy tajribalarni tasvirlab yoza oladi; og'zaki xabarni tushunarli qilib yoza oladi.

b) Til kompetensiyasi (A2 va A2+)

Fonetik kompetensiya:

chet tilining barcha tovushlarini aniq talaffuz qila oladi;

so'z va gap urg'usidan to'g'ri foydalana oladi;

kommunikativ vaziyatlarda intonatsiya modellaridan to'g'ri foydalana oladi va ularni farqlay oladi;

Leksik kompetensiya:

o'zlashtirilgan leksik birliklarni kontekstda qo'llay oladi;

mavzuga oid sodda so'zlarni kommunikativ vaziyatlarda qo'llay oladi;

ba'zi baynalminal va o'zlashgan so'zlarni taniy oladi va ularni qo'llay oladi;

so'z yasashning turli yo'llarini farqlay oladi (qo'shma so'zlar, prefikslar va suffikslar).

Grammatik kompetensiya:

kommunikativ vaziyatlarda asosiy grammatik va sintaktik tuzilmalarni qo'llay oladi; so'z birikmalari va qo'shma gaplarni "ammo", "va", "chunki" kabi sodda bog'lovchilar bilan bog'lay oladi; fe'l shakllari va sodda payt ravishlaridan

foydalangan holda bayon qila oladi va hikoyalarni gapirib berishda voqealarni to'g'ri ketma-ketlikda ifodalay oladi.¹²

“Chet tili (ingliz, fransuz, nemis va b.) bo'yicha uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv dasturlarini tayyorlash, mavjudlarini takomillashtirish uchun Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Maktabgacha ta'lim, Xalq ta'limi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'limi vazirliklari hamkorligida 34 nafar ingliz, nemis va fransuz tili fani mutaxassis olimlari, tajribali mutaxassislardan iborat ekspertlar guruhi tashkil etildi. Ular ko'magida chet tili fanlaridan yagona konsepsiya va ta'lim turlari bo'yicha alohida o'quv dasturlari tayyorlandi hamda Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi portaliga (<http://www.uzviylik.tdi.uz>) joylashtirildi. Portalga 300 dan ortiq taklif va mulohazalar kelib tushgan.

Uzluksiz ta'lim tizimida fan dasturlarining uzviyligi ta'minlanmaganligi ta'lim sifati va samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, chet tili (ingliz, nemis, fransuz va b.) fanidan mavjud o'quv dasturlari qiyosiy jadvallar asosida tahlil qilinganda, takrorlangan mavzular soni 34 ta, uzviyligi ta'minlanmagan mavzular soni 14 ta, qisqartirilishi taklif etilgan mavzular soni 16 ta, yangi kiritishga yoki takomillashtirishga taklif etilgan mavzular soni 19 ta, boshqa ta'lim turiga o'tkaziladigani 24 ta, sinfdan sinfga (kursdan kursga) o'tkaziladigan mavzular soni 7 ta ekanligi aniqlandi va shu muammolar ustida ishlar tashkil etildi.

To'g'rilangan o'quv dasturlari ikkinchi marta ta'lim inspeksiyasi saytidagi (<http://www.uzviylik.tdi.uz>) muhokama portaliga joylashtirildi va ularga 100 dan ortiq takliflar bildirildi. Shuningdek, o'quv va fan dasturlarini takomillashtirish jarayonida xalqaro tajribalar, chet tilini o'rganishning umumiyevropa kompetensiyalari (CEFR) talablari, hamda Finlyandiya tajribasi o'rganildi. Toshkentdagi Britaniya kengashi, Gyote instituti, Fransiya Alyansi ko'magida Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya davlatlarining chet tilini o'rganish dasturlari tahlil qilindi, YuNISEF ko'magida Singapur, Koreya, Yaponiya, dasturlari, Prezident maktablari bilan Kembridj tajribasi, o'quv dasturlari o'rganildi.

Xususan, Finlyandiya tajribasiga ko'ra umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika fani alohida o'qilmasligi, balkim fanlarga integratsiya qilinganligi kuzatildi hamda mazkur majmua tarkibidagi umumiy o'rta ta'lim chet tili (ingliz, fransuz, nemis) o'quv dasturiga Raqamli savodxonlik kompetensiyasi sifatida kiritildi.

Konsepsiya va o'quv dasturlari vazirliklardagi metodist va mas'ullar tomonidan tahrirlandi hamda o'zgartirishlar kiritildi va umumiy majmua holatiga olib kelindi. Mazkur chet tili (ingliz, nemis, fransuz) fani bo'yicha uzluksiz ta'lim tizimining

¹² 5-band O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 8-maydagi 124-sonli [qarori](#) tahririda — O'R QHT, 2013-y., 20-son, 251-modda

yagona konsepsiyasi, maktabgacha ta'lim bo'yicha 6–7 yoshli bolalarga mo'ljallangan 1 yillik dastur, umumiy o'rta ta'limning 1–11 sinflari uchun o'quv dasturi, akademik litsey uchun 2 yillik o'quv dasturi, boshlang'ich professional ta'lim ya'ni kasb-hunar maktablari uchun 2 yillik o'quv dasturi va oliy pedagogik ta'limning o'quv dasturlaridan tarkib topgan majmua “Chet tili (ingliz, nemis, fransuz) fani bo'yicha O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim milliy o'quv dasturi” hisoblanadi.

Umumiy o'rta ta'limning chet tili bo'yicha o'quv dasturi asosan ingliz tili boyicha tayyorlangan, nemis va fransuz bo'yicha o'quv dasturlari shunga suyanagan holda til xususiyatlaridan kelib chiqib tayyorlanadi.

Shuningdek akademik litseylar uchun namunaviy o'quv dasturi “Xorijiy tillar” (chuqurlashtirilgan) va 2-xorijiy tillar (chuqurlashtirilgan) o'quv dasturidan hamda ingliz, fransuz, nemis tillari bo'yicha boshlang'ich professional ta'lim dasturlari mavjud. O'quv dasturlarining mazmuni ushbu malakalar ramkasi bilan singishib, bog'lanib ketishi lozim. O'quvchi, talabalarni hayotga tayyorlovchi kompetensiyalari ham malakalar ramkasidagi me'yorlarga bog'lanadi. Bunday tajriba ya'ni ta'lim tizimining barcha bosqichlari uchun o'quv dasturlarining bir majmua tarkibiga kiritilishi va ularni umumlashtiruvchi yagona konsepsiya orqali mustahkamlanishi O'zbekiston Respublikada birinchi marta amalga oshirildi.

Ushbu jarayonda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlaridan tajribali chet tili (ingliz, nemis, fransuz) fani o'quv fani o'qituvchilari, olimlar, metodistlar ishtirok etishdi, barchasiga minnatdorchilik bildirgan holda, loyiha – majmua xatolardan xoli emasligini ma'lum qilamiz.

Bu yerda asosiy rol ni albatta multimedia vositalari o'ynaydi. Lekin birinchi navbatda darsda o'qituvchining o'zi Microsoft Word da tayyorlay oladigan oddiy multimedia hujjatlari va taqdimotlar (Power Point) haqida bir necha so'z aytmoqchiman. Ularni bajarish va qo'llash oson, lekin darsni faollashtirish va o'quvchilarga hissiy ta'sirini oshirishda ularning roli katta.

Word hujjatlarining afzalligi ularning nisbatan kichik hajmi va yaratilish qulayligidir. O'qituvchi ularni cheksiz xilma-xil variantlar bilan muayyan vaziyatlar, mavzular va guruhlar uchun ishlab chiqishi mumkin. Shu bilan birga, bunday hujjatlar multimedia afzalliklarini yo'qotmaydi: ular yorqin, rang-barang, o'quvchilarga individual ishlash imkonini beradi, ish imkoniyatlarini kengaytiradi (Masalan, testning elektron versiyasi talabalarga hujjat ichidagi ob'ektlarni ko'chirish imkonini beradi. Ularni to'g'ri joylarga joylashtirish, ularni o'chirish, topshiriq bo'yicha guruhlash, keraklilarni kiritish va hokazo).

Afsuski, faqat bir nechta ingliz tili o'qituvchilari wordda ishlash qobiliyatlari bilan maqtana oladilar; boshqa fanlar o'qituvchilari ko'pincha o'rtacha havaskor

foydalanuvchi darajasida kompyuterga ega. Biroq, ba'zi oddiy fokuslar bizga bu erda, aytaylik, tekshirish testida o'z-o'zini nazorat qilish elementlarini taqdim etishga imkon beradi. Misol uchun, talabalarga bo'sh joylar yoki jadvallar bilan test topshiriladi, ular javoblarini yozishlari kerak. Tugallangan test printerda chop etiladi yoki o'qituvchi tomonidan baholash uchun floppi diskga "tashlanadi", shundan so'ng talabalar "chop bo'lmaydigan belgilar" tugmasini bosishga taklif qilinadi va bu yerda chop etilgan tugmachalar bilan javoblarini tekshirishlari kerak. yashirin matn" rejimi. Конечно, такой способ нельзя применять постоянно, но в другом тесте можно "запаролить" вход в ключи, сообщая пароль только после того, как самостоятельные работы уже сданы на проверку, сделать текст ключей белым и предложить после окончания работы выделить определённые строки и изменить цвет текста , va hokazo. (Masalan, keling, "Londonning diqqatga sazovor joylari" mavzusida test topshiramiz. "Tilshunoslik va mamlakatshunoslik" fanidan. Kalitlar "yashirin matn" rejimida beriladi).

O'qituvchi tomonidan yaratilgan taqdimotlarning qimmatligi shundaki, ulardagi material o'quvchilarga ixcham, to'g'ri ketma-ketlikda beriladi; unda ortiqcha narsa yo'q, hamma narsa tayyor filmlar va slaydlardan farqli o'laroq, ma'lum bir darsning maqsad va vazifalariga erishish uchun "ishlaydi". Bundan tashqari, taqdimot ostida siz informatsion va leksik nuqtai nazardan dars mavzusiga eng mos keladigan matnni "qo'yishingiz" mumkin. Taqdimotni qayta ko'rishda matn o'chirilishi mumkin va o'quvchilarga slaydlarni mustaqil ravishda ovoz chiqarib berish vazifasi beriladi. Shunday qilib, o'qituvchi talabalar uchun moslashish zaruratidan xalos bo'ladi [tugallangan matn](#) va tayyor taqdimotlardan foydalanishda deyarli muqarrar bo'lgan "shovqin" ma'lumotlariga qimmatli dars vaqtini sarflash; bundan tashqari, taqdimot materialining vaqti aniq. Lekin, albatta multimedia vositalari o'quvchilarga eng kuchli ta'sir qiladi. Ular bizning zamonamizning ob'ektiv haqiqatiga aylandi va chet tili o'qituvchisi chet tilida haqiqiy muloqotni o'rgatish uchun taqdim etayotgan imkoniyatlardan foydalanishga yordam bera olmaydi. Ular bilan birgalikda maktabga ta'limning yangi shakl va usullari, yangicha tafakkur mafkurasi kirib keladi. Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko'ra shaxsni rivojlantirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda. O'zida ana shu imkoniyatlarni namoyon eta olgan ta'lim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim deb nomlanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-o'quvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. Bu ta'lim o'qitish muhitining o'quvchi imkoniyatlariga moslashtirilishini nazarda tutadi. Unga ko'ra ta'lim muhiti, pedagogik

shart-sharoitlar, ta'lim hamda tarbiya jarayonini to'raligicha o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, qobiliyatini rivojlantirish, shaxs sifatida kamolotga yetishini ta'minlash, tafakkuri va dunyoqarashini boyitishni nazarda tutadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning o'ziga xos jihati ta'lim oluvchi shaxsini tan olish, uni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay, zarur muhitni yaratishdan iborat.

Ta'lim texnologiyasi markazida o'quvchi turadi; shaxsga yonaltirilgan ta'lim

-o'quv faoliyatining markazida - hamkorlik;

-o'quvchilar bilim olishda faol rol o'ynaydi;

-texnologiyaning mohiyati tinglovchilarning o'z-o'zini o'rganish qobiliyatini va kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirishdir.

Ingliz tilini o'rganishda nafaqat turli xil o'quv qo'llanmalari, lug'atlar, video va audio materiallar, balki grammatikani to'ldirish, takomillashtirish va olingan bilimlarni mustahkamlashga yordam beradigan ilovalar, kompyuter dasturlaridan ham foydalanish kerak.

Kompyuter dasturlari, birinchi navbatda, o'rganilayotgan materialni mustahkamlash uchun mo'ljallangan, shuningdek. Tabiiyki, ham pullik, ham bepul dasturlar mavjud, ammo qaysi variantni o'rnatish muhim emas. Barcha dasturlar bir xil printsip asosida qurilgan, farq asosan foydalanuvchi interfeysi, grafikalar, lug'at va mashqlar sonida. Bitta pullik dasturni ikkita yoki uchta bepul dastur bilan almashtirish mumkin.

Kompyuter dasturlari quyidagi sohalarda foydalanishga imkon beradi:

1. **Lug'at ustida ishlash.**
2. **Fonetikani o'rganish.**
3. **Grammatikani o'rganish.**
4. **Ingliz nutqini idrok etish va tushunish.**

Shuni ta'kidlash kerakki, kompyuter dasturlari bitta muhim kamchilikka ega - cheklangan miqdordagi materiallar, ya'ni bazaga ma'lum miqdordagi lug'at, matnlar va topshiriqlar kiritilgan. Shuning uchun ular til o'rganishning asosiy manbai emas, balki faqat yordamchi vosita sifatida ishlatilishi kerak.

DASTUR YONDASHUVLARI

Buning uchun quyidagi turdagi vazifalar qo'llaniladi:

- **So'z - tarjima.** U rus tilida va uni tarjima qilish variantlari taklif etiladi. Muammo to'g'ri tanlashdir. So'zni to'liq tarjima qilish, tavsiya etilgan harflar yordamida tarjimani tuzish kabi murakkabroq vazifalar taklif qilinishi mumkin.
- **Rasm sarlavhasi.** Ob'ekt chizilgan rasm, kamroq tez-tez harakat va bu so'zning ingliz tilida yozilishining variantlari berilgan. Maqsad to'g'ri tanlashdir. Ingliz tilidagi so'z va rasmlar uchun variantlar ham taklif qilinishi mumkin, bu erda mavzu chizilgan.

- masalan, krossvordlarni yechish, “Balda”, “Dargoh”, “Erudit” o‘yinlari. Ingliz tilini ancha yuqori darajada biladigan talabalar uchun javob beradi.

AMALIY MASHQLAR BILAN TIL GRAMMATIKASI

Grammatikani o‘rganish uchun mo‘ljallangan dasturlar, juda kam. Ular har bir qoida uchun qoidalar va mashqlar bilan mavzular ro‘yxatini o‘z ichiga oladi.

Bilimlarni mustahkamlash va tekshirish uchun quyidagi mashqlar turlari qo‘llaniladi:

1. **Testlar.** So‘z tashlab ketilgan mashq taklif etiladi. Taqdim etilgan variantlardan to‘g‘ri variantni tanlashingiz kerak.
2. **Yo‘qolgan so‘zlarni kiriting.** U asosan “Maqolalar” mavzusini o‘rganishda qo‘llaniladi. Bunday holda, siz nafaqat etishmayotgan so‘zni kiritishingiz, balki buni qilish kerakmi yoki yo‘qligini aniqlashingiz kerak.
3. **Qurilish.** Quyidagi so‘zlar to‘plami berilgan. Ingliz tilidagi jumlada so‘z tartibini bilish asosida hisoblangan. Ular infinitiv shaklida berilganda va o‘quvchi ham so‘zni kerakli shaklga qo‘yishi kerak bo‘lsa, qiyinroq variant.
4. **O‘zbek tilidan ingliz tiliga jumalarni tarjima qilish.** Shu bilan birga, nafaqat grammatika bilimi, balki lug‘at ham allaqachon tekshirilmoqda.

OVOZLI MATNLAR

Ovozli matnlardan foydalanish nafaqat ingliz tilining lug‘atini, grammatikasini va fonetikasini mustahkamlashga, balki matnni tushunishga ham yordam beradi.

Ko‘pgina hollarda, ovozli matnlarga matnni o‘qish yoki tinglashdan keyin javob berilishi kerak bo‘lgan bir qator savollar beriladi. Matnlardan bir butun sifatida foydalanish mustaqil yondashuv emas, balki boshqalarning tarkibiy qismlaridan biri, ko‘proq mashhur.

Zamonaviy darslikka muammoli vaziyatlarni yuzaga keltiruvchi savollar, masalalar va topshiriqlarni kiritish orqali talabalarda zaruriy bilimni mustaqil izlash va topishga ehtiyoj hamda qiziqish uyg‘otish lozim.

Zamonaviy darslik quyidagi asosiy funksiyalarni bajarishi kerak:

1. Axborotni uzatish funksiyasi. Bu funksiya talaba muayyan fan bo‘yicha egallashi majburiy bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar mazmunini qamrab olinishini ta‘minlaydi.
2. Muvofiqlashtiruvchi funksiya. Darslikning bu funksiyasi o‘quv materialini loyihalash jarayonida boshqa o‘quv manbalarida keltirilgan materiallarni o‘rganish, ular orasidagi uzviylikni ta‘minlash, talabalarga axborot oqimini tez o‘zlashtirish va olgan bilimlarni chuqurlashtirish hamda amaliy faoliyat jarayonida qo‘llash yo‘llarini topishni qamrab oladi.

3. Tizimlovchi funksiya. O'quv fani mazmunini tizimlangan shaklda qat'iy ketma-ketlikda oddiydan murakkabga qarab bayon qilinishini ta'minlaydi. Darslikning ushbu funksiyasi, birinchidan, o'quv materialini kasbiy faoliyatga bog'liq bo'lgan asosiy nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni o'zida qamrab olishi; ikkinchidan, darslikda bironir faoliyatni bajarish ketma-ketligining ta'minlanishi; uchinchidan, darslikda alohida harakatlar va jarayonlarni bajarishga talabalarning individual ehtiyojlariga yo'naltirilgan amaliy topshiriqlar berilishi; to'rtinchidan, o'quv materiallari o'zida reproduktiv faoliyat usullarini va unga mos holda produktiv jihatlarni o'zida qamrob olishi; beshinchidan, tushunchalar va terminlar aniq bir tartibda saqlanishini ta'minlashi kerak.
4. Mutaxassislikka yo'naltirilganlik funksiyasi. Darslikning mazmuni talabaning mutaxassislik bo'yicha ishlab chiqarish va mehnat jarayonlari, obyektlari, texnika va texnologiyalari to'g'risidagi asosiy fundamental tushuncha va bilimga ega bo'lishini ta'minlashi hamda kelajakda ularga tayanib yangi ma'lumotlarni mustaqil tahlil qilish va o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilishi kerak.
5. Didaktik funksiyasi. Talabalarning qobiliyati va ehtiyojiga mos ravishda o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishga hamda asosiy mazmun'ini ajratish, tahlil qilish, umumlashtirish va xulosalash ko'nikmalarini shakllantirish uchun xizmat qiladi.
6. O'zlashtirgan bilimlarni mustahkamlash va o'z-o'zini nazorat qilish funksiyasi.
7. Mustaqil bilim olishga qiziqtirish va ijodkorlikka undovchi funksiyasi. Ushbu funksiya talabalarga mustaqil tarzda ta'lim olishga boigan ishtiyoq, ehtiyoj va zaruriyatni uyg'otishi, qiziqtirishi, yetishmaydigan bilimlarni mustaqil tarzda to'ldirishga yordam berishga yo'naltirilgan.
8. Rivojlantiruvchi — tarbiyalovchi funksiya. Ushbu funksiya o'quv materiallari asosida shaxsning vatani va xalqiga e'tiqodi, ma'naviy-insoniy xislatlar: vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi ijobiy xislatlarning faol shakllanishiga ko'mak berishdan iborat.
9. 1. Bosma shaklda

Kompyuterli qo'llab-quvvatlashlardan foydalanib, o'quv predmetining mohiyatiga diqqatni jalb etgan holda ko'p sondagi ma'lumotlarni va topshiriqlarni qarab chiqish va ko'proq amaliy masalalar yechishga va topshiriqlarni bajarishga imkon yaratadi.

Darsliklar yangi avlodining yaratilishi, o'quv jarayoniga joriy etilishi — talaba va o'qituvchi faoliyatini uyg'unlashtiruvchi model sifatida namoyon bo'lishi lozim.

Tashkilot turi va o'quvchiga yetkazib berish uslubiga ko'ra multimedia darsliklari uch xil bo'ladi:

1. bosma qo'shimchasi bo'lgan yoki bo'lmagan CD-ROMda;
2. bosma ilovali yoki ilovasiz internet saytlarida;
3. CD-ROMda, lekin ba'zi Internet saytlariga havolalar bilan, bosma ilova bilan yoki bo'lmagan holda.

Nega multimedia (elektron) darsliklar o'qituvchilar va talabalar uchun juda jozibali? Gap shundaki, yuqori darajadagi kasbiy malakani ta'minlaydigan bilimlar doimo tez o'zgarishlarga duchor bo'ladi. Elektron darsliklar ushbu o'zgarishlarni kuzatish imkonini beradi va shu bilan mutaxassislarni yuqori darajada tayyorlash imkonini beradi. .

Elektron darsliklarning afzalliklari:

- Materialning vizual taqdimoti (rang, rasmlar, ovoz, video, animatsiya va boshqalardan foydalanish).
- Tez qayta aloqa (o'rnatilgan test tizimlari materialning o'zlashtirilishi ustidan tezkor nazoratni ta'minlaydi).
- Interfaol rejim talabalarga o'quv materialining tezligini nazorat qilish imkonini beradi).
- Yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi bilan darslikni muntazam yangilab turish imkoniyati (elektron darslik virtual makonning ma'lum bir joyida joylashgan bo'lib, unga millionlab odamlar kirish huquqiga ega; biror narsani qo'shish yoki tuzatish uchun bittasiga o'zgartirish kiritish kifoya. fayl va ertaga millionlab odamlar eski darslikning tahrirlangan versiyasiga ega bo'lishadi).
- Foydalanish qulayligi.

Hozirda mavjud elektron darsliklarning kamchiliklari:

- O'quvchilarning e'lon qilingan doirasining yosh xususiyatlarini haqiqiy hisobga olmaslik.
- Dasturning o'ziga xos leksik va grammatik materialiga "bog'lanish" yo'qligi, unga ko'ra o'quvchi shug'ullanadi.
- Har bir darslikda faqat 1-2 ta leksik mavzuni o'rganish va leksik va grammatik materialning uzluksizligini hurmat qiladigan darsliklar seriyasining yo'qligi.
- Guruh va jamoaviy ish uchun imkoniyatlar cheklangan.
- Hatto interaktiv tarzda dasturlash mumkin bo'lmagan haqiqiy aloqaning yo'qligi.

Bu kamchiliklar elektron darsliklarni, ayniqsa, maktabda asosiy ta'lim vositasi sifatida foydalanishga imkon bermayapti, ularga yordamchi, asosan, o'quv vazifasini qo'yadi.

Shu ma'noda, axborot texnologiyalar ancha keng imkoniyatlarga ega, garchi hali hal etilmagan texnik va uslubiy muammolar tufayli, uning o'rni hozirda kamtar. Ammo onlayn rejimda tarmoq yordamida dars o'tish fantastik ko'rinmaydi. Shunga o'xshash eksperimental mashg'ulotlar ayrim maktab o'qituvchilari tomonidan olis aholi punktlaridagi filiallari va boshlang'ich tayyorgarlik maktablari uchun o'tkazilmoqda. [Ta'lim muassasalari](#); bunday darslarning reytinglari ancha yuqori.

Endilikda o'qituvchilar axborot texnologiyalardan asosan o'quvchilar bilan individual eksperimental loyihalar bo'yicha darsdan tashqari ishlar uchun, mavjud o'quv rejalari va fanlariga qo'shimcha sifatida foydalanadilar.

O'qitishning zamonaviy yondashuvi uni texnologik asosda qurishdir. [Umumiy tamoyillar](#) va o'qitish texnologiyasi qoidalari quyidagicha ko'rinadi:

- 1. A.S. tomonidan shakllantirilgan pedagogik maqsadga muvofiqlik tamoyili. Makarenko: "O'qituvchining biron bir harakati qo'yilgan maqsadlardan chetda qolmasligi kerak"
- 2. O'qitish va o'qitishning o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligi o'quv jarayonining ajralmas ikki jihati sifatida. O'qitish - bu talabalarning pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq mustaqil faoliyatini tashkil etishdir. O'qituvchining asosiy vazifasi, K.D. Ushinskiy ta'kidlaganidek, o'quvchi faoliyatini uning havaskorlik faoliyatiga aylantirishdir.
- 3. O'qituvchilar tomonidan tashkil etilgan o'quvchilar faoliyatining mazmuni, o'quv qo'llanmalari, uslublarida ta'lim-tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarning yakuniy aniqlanishi.
- 4. [Majburiy element](#) o'qitish texnologiyasi mavzuli rejalashtirish, shu jumladan [qisqacha tavsif yakuniy natijalar](#) va bitta mantiq bilan bog'langan alohida faoliyatning butun zanjirini qurish.
- 5. O'quvchilarning o'quv va bilish faoliyatining har bir bosqichida nazoratni tashkil etish.
- 6. O'quvchilarning ijodiy faolligini rag'batlantirish, diqqatni nafaqat bilimli, balki qobiliyatli o'quvchiga qaratish,

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, ingliz tilini axborot texnologiyalar yordamida o'qitishning metodik asoslari, ishchi reja va o'quv darsliklar tahlili amalga oshirildi. Axborot texnologiyalar yordamida nazorat qilishni ta'limning turli bosqichlarida amalga oshirishda bir qator tashkiliy, metodik, psixologik, amaliy va mintaqaviy jihatlarini birlashtirgan holda, ya'ni kompleks tarzda tashkillashtirish orqali belgilangan aniq maqsadni samarali amalga oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat ta’lim standarti. Toshkent 2017. 187-son.- 10b
2. Кларин.М.В. Инновационные модели учебного процесса в современной зарубежной педагогике: Дисс. д-ра пед. Наук.-М.:1994.-365с
3. O‘zbekiston Respublikasi 5-9 sinf o‘quvchilarining bilimlari sifatini nazorat qilishning reyting tizimi to‘g‘risidagi nizom. Toshkent. 2010.-2 b
4. Fanning o‘quv-metodik majmuasi tarkibi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligi hay’atining 2009 yil 10 dekabrda 11/6 raqamli “Oliy ta’lim muassasalarida fanlar bo‘yicha zamonaviy darslik va o‘quv-uslubiy majmualar tayyorlash to‘g‘risida”gi qarori 3-ilova. Toshkent, 2009.-44 b
5. Djo‘rayev R.X. Ta’limda interfaol texnologiyalar,-Toshkent, 2010,-87 b
- 6.«Kompyuterlashtirishni rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish to‘g‘risida» 2002 yil 31 maydagi PF- ‘3080-sonli Farmoni.
7. Abrahamsen, E., & Mitchell, J. Communication and sensorimotor functioning in children with autism// Journal of Autism and Developmental Disorders, 1990. - pp. 75–85.
- 8.<https://ia800902.us.archive.org/0/items/maxwaltersgerman00waltrich/maxwaltersgerman00waltrich.pdf>